

RECEUIL
Des Principaux Plans, des Ports, et Rades de la Mer
Mediterranée, Extraits, de ma Carte en Douze Feuilles
DEDIEE A MONS^{GR}. LE DUC DE CHOISEUL
Ministre de la guerre et de la Marine
gravée avec Privilege du ROY

Par Son tres humble Serviteur
Joseph Roux Hydrographe du Roy.
A. MARSEILLE

1764.

Latitude N. 41° 32' 20"
 Long. E. de Paris. 0° 6' 10"

Fort Fauxbourg de Mors

Fort S. Simon

PLAGE ET MOUILLAGE
 de
MATARO

Nota. Les Chiffres des Sondes. Expriment des Brassées Françaises.

Un Demi Mille Marin

